

МИРОВОЙ ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Нурматова Мафтуна Илхамовна

докторант Кокандского государственного педагогического института

maftunanurmatova2020@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115219>

Аннотаци. В статье анализируется мировой опыт педагогического сотрудничества, а также исследования отечественных ученых в совершенствовании компетенций по семейной экономике у студентов вузов в процессе педагогического образования,

Ключевые слова: компетентность, семейная экономика, экономическая компетентность, экономическая социализация, интеграция, ориентация

Annotatsiya. Maqolada pedagogik ta'lim jarayonida oliy ta'lim talabalarining oila iqtisodiga oid kompetensiyalarini takomillashtirishning jahon tajribasi hamda mahalliy olimlar tadqiqotlari tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: kompetentsiya, oila iqtisodiyoti, iqtisodiy kompetentsiya, iqtisodiy sotsializatsiya, integratsiya, orientatsiya.

Abstract. The article analyzes the world experience of improving the family economics competencies of higher education students in the process of pedagogical education, as well as the researches of local scientists.

Keywords: competence, family economy, economic competence, economic socialization, integration, orientation

Введение. Формирование экономического сознания и культуры личности в мировом опыте приобретает уникальное социально-педагогическое значение в условиях финансово-экономического кризиса в системе мирового хозяйства и его негативные последствия до конца не устранены. Ведь мировая экономика устроена так, что финансово-экономический кризис, произошедший в одной стране, не может не оказать негативного влияния на экономическое развитие других стран.

Молодёжи важно достаточно адекватно понимать суть мирового финансово-экономического кризиса, принципы рыночной экономики, необходимость принятия мер по предотвращению негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономику республики Узбекистан. Ведь высокий уровень экономической грамотности и культуры граждан может стать важным решением на пути предотвращения финансово-экономического кризиса в обществе.

Одновременно принимаются масштабные меры по предотвращению негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса на экономическое развитие общества. Одной из таких мер является обеспечение систематической информации об основах экономических знаний и семейного хозяйства учащимся и студентам, являющимся основными потребителями образовательных услуг в высших учебных заведениях на различных этапах системы непрерывного образования, и развитие у них экономических компетенций.

Методология и объект исследования. В обосновывающем эксперименте изучалась теоретическая и практическая ситуация совершенствования компетенций, связанных с семейной экономикой, у студентов в процессе педагогического образования.

В процессе обучения оно осуществлялось на основе выполнения определенных педагогических задач по следующим важным факторам:

I. Факторы: наличие печатной литературы или электронных ресурсов по теме; наличие научных исследований по проблеме исследования или смежным проблемам; владение студентами компетенциями, связанными с семейным хозяйством.

II. Педагогические задачи: анализ наличия печатной литературы или электронных ресурсов, связанных с совершенствованием компетенций семейной экономики у студентов в процессе педагогического образования; исследование текущей ситуации проведения научных исследований в смежных или смежных областях; оценка компетенций студентов, связанных с экономикой семьи, на основе вовлечения респондентов в тестовую работу.

Результаты исследования и обсуждение. В исследовании анализируется теоретико-практическая ситуация совершенствования экономических компетенций студентов в процессе педагогического образования в соответствии с вышеизложенными факторами и задачами.

I. Анализ наличия печатной литературы или электронных ресурсов, связанных с совершенствованием компетенций по экономике семьи у студентов в процессе педагогического образования. За последнюю четверть века такие учёные, как А.П.Вяткин, Т.В.Дробишева, Я.А.Жилина, Е.Н.Землянская, А.С.Прутченков, Б.А.Райзберг в странах ближнего зарубежья сформировали содержание, основные этапы и методы экономического образования, сознания человека и культуры мышления. Вниманию педагогической общественности была представлена серия печатной и электронной научной, учебной и учебно-методической литературы по вопросам развития. Данная литература и ресурсы относятся к направлениям педагогики, психологии и методологии, а по возрастному охвату охватывают дошкольные образовательные организации и вузы.

В Узбекистане при организации экономического образования и обучения используются труды Н. Г. Муминова, М. Ортиковой, С. Саидова.

II. Исследование современной ситуации научных исследований в смежных или смежных областях. В педагогическом направлении группа исследователей сосредоточила внимание на изучении педагогических основ навыков экономической деятельности и формировании в них экономической культуры путем предоставления экономических знаний личности, в том числе школьникам и студентам, и организации экономического образования.

Начиная с 70-х годов прошлого века, формирование экономических представлений в сознании молодого поколения, его подготовка к экономической деятельности, тема экономических культуроспецифических качеств, проявляющихся в образе человека, широко изучаются в работах научных исследователей.

По мнению Нэнси Кобер и Рентнер Дайаны Старк, вторая промышленная революция в США создала спрос на внедрение и развитие экономического образования. В результате возросла необходимость трансформации теоретических знаний, полученных студентами, в практические навыки и квалификацию.

В истории государственного образования в США государственные школы выполняли множество функций. Одной из таких функций является подготовка студента к экономической деятельности. Важную роль в выполнении этой функции сыграла подготовка программ экономического образования для общеобразовательных школ. Содержание программ обучения основано на интеграции теоретической и практической подготовки. Приобретенные студентами экономические знания непосредственно послужили формированию практических навыков, квалификации и небольшого опыта в процессе личных отношений в различных направлениях [1].

Говоря об экономическом образовании стран мира, Ран Абрамицки (Ran Abramitzky) упоминает, что этот тип образования направлен на продвижение знаний, сконцентрированных в рамках двух основных тем. Это:

1) анализ состояния экономических программ, материалов и педагогических методов, используемых при организации экономического образования в образовательных учреждениях всех уровней, и их содержательное совершенствование с учетом социально-экономических изменений, происходящих в обществе;

2) обеспечить эффективность альтернативных методов, используемых в экономическом образовании, повысить уровень экономической грамотности различных социальных групп, а также изучить факторы, влияющие на уровень экономической грамотности личности и социальных групп, с целью изучения их эффективности проведения научных исследований. [2]

Рут Шулер (Ruth Schüler) говорит, что экономическое преподавание отличается от экономического образования. По его мнению, экономическое образование дает человеку информацию об основах экономических знаний, служит установлению экономических отношений между социальными субъектами, а экономическое образование непосредственно готовит человека к экономическим отношениям, а эффективность и практический результат этого процесса определяется экономическим потенциалом образовательного учреждения. В этом месте Рут Шулер учла способность учебного заведения достигать взаимоотношений и сотрудничества с хозяйственными объектами - производственными предприятиями, сферами обслуживания, фермерскими хозяйствами, субъектами малого предпринимательства. Поэтому в экономически развитых странах образование по любому направлению основано на взаимном сотрудничестве между объектами, физическими и юридическими лицами, непосредственно занимающимися этой деятельностью.

В то же время Рут Шулер описывает экономическое образование как процесс, науку и продукт. По его словам, экономическое образование:

- как процесс приобретения студентами экономических навыков, квалификации и ценностей, обеспечения профессиональной подготовки учителей «Экономики» или будущих учителей, повышения их уровня жизни среди социальных предметов, включает в себя определенный период, позволяющий распространение важной экономической информации, дающей право участвовать в деятельности престижных производств;

- как наука она обладает совокупностью знаний, научно обоснованных и представленных в конкретной системе;

• как продукт экономического образования способно генерировать идеи, которые создают ценности, навыки и интересы, которые служат интересам работодателей и общества в целом.[3]

В первые десятилетия XX века в зарубежных странах сформировалась тенденция экономической социализации личности. Понятие «экономическая социализация» впервые использовалось американскими исследователями С. Каммингсом, Д. Тейбелем, Б. Г. Стейси «индивидуализмом, частной собственностью, ограничениями, налагаемыми государством» и, наконец, трактовалось как процесс ассимиляции социального опыта в обществе. приобретение индивидом экономического поведения в американской экономической жизни, где экономическая жизнь регулируется посредством рынка. [4]

Экономическая социализация в исследованиях Т. В. Базайкиной, Т. П. Грасса, О. С. Дейнеки, А. С. Евдокимовой, Е. Н. Землянкой, Е. В. Козловой, А. Е. Крашенинниковой, Л. И. Кундозеровой, С. М. Милинис, В. И. Петрищева, Н. Н. Помуран, А. Н. Ростовцева Оно трактуется как «процесс становления человека полноценным членом экономизированного общества». Г. В. Семья так описывает теоретическое описание этого процесса: «понимание личностью природы социального пространства, в котором ограничена экономическая деятельность, экономических процессов и событий, их отражение в формах конкретной экономической и социальной деятельности, организованной личности, взгляды на экономику, а также формирование экономического поведения человека». [5]

Развитие концепции экономического образования в Узбекистане, формирование системы экономического образования, эффективное усвоение студентами экономических знаний, развитие на их основе экономических навыков, умений и компетенций С.Бобокулов, Д.У.Джураев, Н.А.Камолова, Г.А.Набиев, Ш.А. Саипназаров, Б.Б. Собиров, Х.А. Исследованы такими исследователями, как Умарова, Н.И.Хасанхонова, Г.Х.Эшмуродова. В частности, Г.Х.Эшмуродова, изучавшая проблему развития личных экономических знаний на примере учащихся общеобразовательных школ, трактует основную концепцию следующим образом: «развитие экономических знаний учащихся - через активное привлечение к учебе и практической деятельности». Педагогическая деятельность студентов направлена на постепенное закрепление полученных студентами экономических знаний и обеспечение того, чтобы имеющиеся практические навыки стали квалификацией, основанной на дальнейшем обогащении».[6] По мнению автора, любой взрослый человек, способный осуществлять эту деятельность, является знающим потребителем; осторожный вкладчик; удабурон, предприниматель, инвестор; участник мировой экономики; необходимо уметь развиваться в инициативную личность по отношению к торговле, семейному хозяйству, социальному управлению, материальному благополучию. [6]

Продолжая обогащать теоретические взгляды Г.Х.Эшмуродова, исследователь Г.А.Набиев акцентирует внимание на формировании комплекса качеств, определяющих готовность студентов вступать в экономические отношения. Этими качествами являются: экономическая грамотность; активное участие в семейном бизнесе или школьных бизнес-проектах; владение трудовыми и производственными навыками; Качества экономической компетентности - обладание четкой целью и планом действий, инициативность, находчивость, креативность, умение правильно оценивать ситуацию в экономических вопросах, рациональное принятие решений в различных экономических ситуациях, толерантность к конкуренции, не

унывать в лицом неудач, готовностью идти на риск и т. д.; деятельность в процессе социально-экономических отношений.[7]

Заключение. Ведение экономической деятельности семьи требует от ее членов наличия экономических компетенций. К таким компетенциям относятся формирование семейного бюджета, ведение домашнего хозяйства, участие в разделении семейного труда, регулирование семейного потребления, контроль общих и личных расходов членов семьи, продуктов питания, предметов домашнего обихода, содержания имущества. разумное отношение к распоряжению, знать свои права и обязанности как потребителя, соблюдать их, начинать семейный бизнес, а также строить, ремонтировать и содержать домашнее хозяйство. Этими компетенциями должен обладать каждый член семьи.

Педагогическое образование рассматривается как последовательный, непрерывный, систематически организованный процесс в течение определенного периода - бакалавриата или магистратуры - исходя из четкой цели повышения компетенций студентов, связанных с экономикой семьи. Педагогам педагогических специальностей важно обладать знаниями не только по профильным предметам, но и основам экономических знаний, а также эффективной организации семейного хозяйства.

REFERENCES

1. Kober Nancy, Rentner Diane Stark. History and Evolution of Public Education in the US / George Washington University, Center on Education Policy (CEP)
2. Abramitzky, Ran. Economics and the modern economic historian (№21636). NBER Working Paper. – Cambridge: MA (2015)
3. Ruth Schüler. Education Economics from a Historical Perspective // https://www.ifo.de/DocDL/ifo-Beitraege_z_Wifo_78.pdf.
4. Cummings S., Taebel D. The economic socialization of children. A neo-Marxist analysis // J. Social problems. 1978. Vol. 26 (2). – pp. 198-210;
5. Stacey B.G. Economic socialization in the pre) adult years // British Journal of Social Psychology. – London: 1982. - № 2. – p. 21.
6. Эшмуродова Г.Х. Содержание развития экономических знаний учащихся (на примере VIII-IX классов): автореф. дисс. док.фил. пед.наук (PhD) – Т.: 2009. – С. 17.
7. Набиев Г.А. Инновационные технологии подготовки подростков к организации экономических отношений (на примере внеклассной деятельности): автореф. дисс. док.фил. пед.наук (PhD) ... – Наманган: 2021. – С. 23.